

ЎЗБЕКИСТОНДА КОРРУПЦИЯНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШ ВА УНГА ҚАРШИ КУРАШИШ ПАРАДИГМАЛАРИ

Исомиддинов Юнусжон Юсуббоевич,
Самарқанд давлат чет тиллар институти ўқитувчиси

АННОТАЦИЯ Ушбу мақолада коррупцияга қарши кураш борасидаги фалсафий парадигмалар, коррупцияга қарши кураш ҳақидаги гоялар, қарашлар ва тушунчаларнинг етакчи тизимини белгилаш учун ишлатиладиган дастлабки концептуал схемалар, уларни амалга оширишнинг тактикаси ва стратегияси ҳақидаги постулатлар ва стандартлар ҳақида сўз боради.

Калит сўзлар: тарихий макон, қадимги, ўрта аср, янги ва энг янги давр, субъектлари бўйича – индивидуал, жамоавий, ахлоқий-маънавий таъсир, Сингапур, Швеция, ички назорат, ташиқи бошқарув, сайлов тизими, умумий чоратадбирлар ва ҳ.к.

ABSTRACT In this article, we will talk about the philosophical paradigms in the fight against corruption, the initial concerted schemes used to define the leading system of ideas, views and concepts about the fight against corruption, the tactics and strategies of their implementation, postulates and standards.

Keywords: historical space, ancient, medieval, new and most recent period, by subjects – individual, collective, moral-spiritual influence, Singapore, Sweden, internal control, external management, electoral system, general measures, etc.the G.

Бугунги кунда коррупция феноменини чуқур ўрганиш жуда долзарб бўлиб, бу ана шу ҳодисанинг моҳиятини унга хос белгиларни аниқлашни республикада коррупция пайдо бўлиши ва ривожланишига унинг ижтимоий-сиёсий иқтисодий вазиятга таъсир кўрсатишга имконият

туғдирувчи ҳолатларни ҳар томонлама тадқиқ этишни истиқболга оид муайян тахминларни ишлаб чиқаришни назарда тутди. Коррупциянинг давлат хавфсизлигига таъсири ва коррупцион жараёнларининг дунё давлатлари ва маданиятларига таъсирини инобатга олган ҳолда Д.Кауфман, С.Мелман, Р.Реникка каби муаллифлар ўрганишган.

Коррупцияни олдини олиш нафақат Республикамизда, балки жаҳон ҳамжамияти олдида турган долзарб муаммолапрдан бири ҳисобланади. Шу сабабли дунё мамлакатлари коррупцияга қарши умумий қоралаш муҳити орқали курашаётган бир пайтда унга қарши курашиш чораларини излаб топиш шу соҳада амалий, назарий ва илмий тадқиқот ишларини олиб бориш ва тарғиб этиш асосий вазифамиз эканлигини англаб етишимиз лозим.

Бугунги кунда коррупциянинг олдини олиш ва унга қарши курашишда қуйидаги масалаларни эътиборга олиш лозим деб ҳисоблаймиз:

- коррупция ва унинг оқибатлари жамият ривожланишига тўсиқ бўлаётганлиги, унинг ижтимоий хавфлилик даражаси содда ва тушунарли тилда ҳуқуқий жиҳатидан шарҳланган ҳолда жамоатчиликни ҳабдор қилиш;
- ҳар бир соҳада коррупциянинг келиб чиқиш сабабларини илмий ва амалий жиҳатдан таҳлил қилиш орқали қонунчиликни ҳамда ички тартиб қоидаларни такомиллаштириш бўйича асосли таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш;
- ҳар бир давлат органида ўз ходимларини коррупция ҳолатларидан огоҳлантириш ва коррупциянинг олдини олишга қаратилган самарали механизмни ишлаб чиқиш ва уни реал ҳаётга тадбиқ қилиш чора-тадбирларини белгилаш;
- ҳар бир соҳада коррупцияни олдини олишга қаратилган давлат сиёсатини таъминлаш орқали коррупцияга сабаб бўлувчи ҳолатларга барҳам беришга эришиш;
- жамиятда коррупция жиноятини содир этган шахсларга нисбатан яъни коррупционерларга нисбатан жазо муқаррарлиги мамлакатимизда қонун устуворлиги асосида таъминланётганлиги хусусида оммавий ахборот воситаларида мунтазам равишда кенг ёритиб боришни йўлга қўйиш;

- ҳар бир соҳада коррупцияни олдини олиш ишларини ташкил этишга кенг жамоатчиликни, шу жумладан, нодавлат нотижорат ташкилотларини жалб қилиш ва улар фаолиятини рағбатлантириш коррупцияга қарши ишларни самарадорлигини ошириш;
- ижтимоий-иқтисодий соҳада фаолият юритаётган давлат органлари тизимида маъмурий-бюрократик тўсиқларни бартараф этиш, рўйхатга олиш, рухсат этиш ва лицензияга доир тартиб-таомилларни янада соддалаштириш;
-давлатнинг ваколатли органларининг назорат-текширув вазифаларини мақбуллаштириш, тадбиркорлик субъектларининг фаолиятини текшириш тизимини такомиллаштириш, уларнинг фаолиятига қонунга хилоф равишда аралаштиришга йўл қўймаслик чора-тадбирларини янада такомиллаштирилган ҳолда мустаҳкамлаш;
- давлат органлари ва тадбиркорлик субъектлари ўртасида ўзаро муносабатларнинг назорат қилишнинг масофавий шакллари-ни кенг жорий этиш асосида тадбиркорлик субъектлари фаолиятида ҳуқуқбузарликларни олдини олиш бўйича ўз ваколатлари доирасида таклиф ва тавсиялар бериш;
- Ҳар бир соҳада ўзининг хусусиятидан келиб чиқиб, “Ахлоқ-одоб қоидалари”ни тасдиқлаш, мазкур қоидаларнинг алоҳида бўлимида коррупцияга қарши курашиш қоидаларни белгилаб қўйиш;
- Ҳар бир соҳада коррупцияга қарши курашиш ишларни ташкил этиш ходимларнинг бу соҳадаги жавобгарликларини ички локал ҳужжатларда аниқ белгилаб қўйишда юридик хизмат ролини ошириш коррупцияни олдини олиш ишларини самарали бўлишига хизмат қилади.

“Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясининг (Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 1948 йил 10 декабрда бўлиб ўтган учинчи сессиясида 217А (III)- қабул қилинган) 8-моддасига кўра ҳар бир инсон унга конституция ёки қонун орқали берилган асосий ҳуқуқлари бузилган ҳолларда ваколатли миллий судлар томонидан бу ҳуқуқларни самарали тикланиш ҳуқуқига эга. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 1985 йил 29 ноябрдаги резолюцияси билан мақулланган “Суд органлари

мустақиллигининг асосий принциплари” биринчи бўлимнинг 1-бандига кўра суд органларининг мустақиллиги давлат томонидан кафолатланади ҳамда конституция ва қонунларда мустаҳкамлаб қўйилади. Барча давлат органлари ва бошқа ташкилотлар суд органлари мустақиллигига ҳурмат билан қарашлари ва бунга риоя қилишлари шарт”[8].

Юқорида қайд этилган халқаро ҳужжатлар Ўзбекистон Республикаси томонидан ратификация қилинган бўлиб, унинг тамойиллари Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг муқадимасига кўра халқаро ҳуқуқнинг умум эътироф этилган қоидалари Ўзбекистон Республикасида устун бўлиши тан олинганлиги боис, кейинги икки йилда суд-ҳуқуқ тизимида амалга оширилган ислоҳотларга мувофиқ Суд ҳокимияти – ҳокимиятнинг мустақил тармоғи сифатида жамиятда қонун устуворлигини таъминлаш, одил судловни амалга оширишда судлар ишларни ошқора кўриш ва сайёр судларда кўриш орқали ҳар бир фуқаронинг бузилган ҳуқуқларини ҳимоя қилишига кафолат яратишга қаратилган ишлар суд тизимида самарали ташкил қилиниши натижасида мамлакатимизда судларга бўлган аҳолининг ишончи тобора ортишига хизмат қилмоқда.

Энг муҳими, давлат органлари томонидан жисмоний ва юридик шахсларнинг муурожаатлари тўғрисидаги қонун ҳужжатлари талабларига риоя этилиши, муурожаатларнинг тўлиқ, холисона ва ўз вақтида кўриб чиқилиши, улар томонидан жисмоний ва юридик шахсларнинг бузилган ҳуқуқлари, эркинликларини тиклаш ҳамда қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича ўз ваколатлари доирасида чоралар кўрилиши устидан назоратни таъминланиши жамиятда коррупцияни олдини олишга самарали хизмат қилишини қайд этамиз.

Ушбу тадқиқот натижаларига асосан коррупциянинг олдини олиш ва унга қарши курашиш бўйича амалдаги қонунчиликни амалга оширилаётган ислоҳотлар талабларига мувофиқ такомиллаштиришда қуйидаги хулосаларни эътиборга олиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 8 августдаги ПФ-5505-сонли Фармони билан Норма ижодкорлиги фаолиятини такомиллаштириш Концепциясига мувофиқ, давлат бошқарув орган-ларида коррупцияни олдини олиш ва унга қарши курашиш бўйича биринчи раҳбарга ҳисоб берадиган доимий равишда фаолият юритадиган комиссия тузиш ва Низомини тасдиқлаш ҳамда мазкур Комиссия ишларига жамоатчилик назорати субъектлари сифатида фуқаролик жамияти институтлари, оммавий ахборот воситалари, тадбиркорлик субъектлари ва илм-фан соҳаси вакиллари жалб этишни ички локал ҳужжатларда белгилаб қўйиш.

2. Барча соҳаларда коррупцияни олдини олиш ва унга қарши курашиш ишларини самарали ташкил этишга қаратилган жамоатчилик муҳокамаларининг таъсир даражасини ошириш асосида давлат хизматчиси сифатида фаолият юритаётган хизматчиларнинг коррупцияга қарши курашиш ва унинг олдини олиш бўйича жавобгарликни оширишга қаратилган нормаларини ишлаб чиқиш.

3. Коррупция ва унинг оқибатлари жамият ривожланишига тўсиқ бўлаётганлиги, унинг ижтимоий хавфлилик даражаси содда ва тушунарли тилда ҳуқуқий жиҳатдан шарҳланган ҳолда жамоатчиликни хабардор қилиш асосида фуқароларимиз онгида коррупцияни олдини олиш ва унга қарши курашиш имунитетини мустаҳкамлашга қаратилган семинар тренингларни жойларда ташкил қилиш;

4. Ҳар бир соҳада коррупциянинг келиб чиқиш сабабларини илмий ва амалий жиҳатдан таҳлил қилиш орқали амалдаги қонунчиликни ҳамда ички тартиб қоидаларини такомиллаштириш бўйича асосли таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш.

5. Ҳар бир давлат органида ўз ходимларини коррупция ҳолатларидан огоҳлантириш ва коррупциянинг олдини олишга қаратилган самарали механизмни ишлаб чиқиш ҳамда уни реал ҳаётга тадбиқ қилиш чора-тадбирларини норма ижодкорлиги асосида белгилаш.

6. Ҳар бир соҳада коррупцияни олдини олишга қаратилган давлат сиёсатини таъминлаш орқали коррупцияга сабаб бўлувчи ҳолатларга барҳам беришнинг ҳуқуқий, ижтимоий ва иқтисодий механизмларини ишлаб чиқиш.

7. Ҳар бир соҳада коррупцияни олдини олиш ишларини ташкил этишга кенг жамоатчиликни, шу жумладан, нодавлат нотижорат ташкилотларини жалб қилиш ва улар фаолиятини рағбатлантириш, коррупцияга қарши курашиш ишларини самарадорлигини таъмин-лашга ҳисса қўшган ходимларни рағбатлантириш.

8. Ижтимоий-иқтисодий соҳада фаолият юритаётган давлат органлари тизимида маъмурий-бюрократик тўсиқларни бартараф этиш, рўйхатга олиш, рухсат этиш ва лицензияга доир тартиб-таомилларни амалга оширилаётган ислохотлар талабларига мувофиқ янада соддалаштириш.

9. Давлат ваколатли органларини назорат-текширув вазифа-ларини амалга оширишга қаратилган режа ёки дастурларни тасдиқлаш ёки буйруқ, фармойиш ҳамда ички назорат фаолиятини тартибга солувчи ҳужжатларда коррупцияни олдини олиш бўйича аниқ қоида ва тартибларни белгилаш.

10. Тадбиркорлик субъектларининг фаолиятини текшириш тизимини такомиллаштириш, уларнинг фаолиятига қонунга ҳилоф равишда аралаштиришга йўл қўймаслик чора-тадбирларини қонунчилик-да янада такомиллаштирилган ҳолда замон талабларига мувофиқ равишда мустаҳкамлаш.

11.ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

12. 1.Kaufmann, D., & Kraay, A., Governance and Growth: Causality which way? – Evidence for the World, in brief. Washington, DC: World Bank. 2003.
13. 2.Reinikka, R., Svensson, J., Fighting corruption to improve schooling. Journal of the European Economic Association, 3(2–3), 2005. – P. 259–267.
- 14.3. Ibodullaevich, K. K., & Kizi, U. G. K. (2021). TYPES, FORMS OF CORRUPTION, CAUSES AND CONSEQUENCES. Scientific progress, 1(4).

- 15.4. Кулматов, П. М. (2014). Динамика ценностных ориентаций молодежи Узбекистана. Система ценностей современного общества, (34).
- 16.3. Abdurashidovich, T. M., & Botir, U. (2020). YOUTH EDUCATION IS A KEY FACTOR OF THE COUNTRY'S WELL-BEING. INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCOURSE ON INNOVATION, INTEGRATION AND EDUCATION, 1(5), 338-342.